

XODIMLAR MEHNATLARINI RAҒBATLANTIRISH USULLARI

Baxodirov Burxon, Fayzieva Dilafruz Shuhratovna

Innovatsion Menejment kafedراسи dotsenti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17974029>

Аннотасија. Ushbu tezisda korxonalarda xodimlar mehnatini rag‘batlantirishning zamonaviy usullari, ularning samaradorlikka ta‘siri hamda mehnat unumdorligini oshirishdagi o‘rni yoritilgan. Rag‘batlantirish tizimining moddiy va nomoddiy shakllari, xususan, ish haqi, mukofotlar, bonuslar, ijtimoiy paketlar, ma‘naviy e‘tirof, kasbiy rivojlanish imkoniyatlari hamda motivatsion muhit yaratish kabi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, samarali rag‘batlantirish tizimini shakllantirishda korxonа strategiyasi, xodimlarning ehtiyojlari va mehnat bozori talablarini hisobga olish zarurligi ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqot natijalari xodimlarning ishga bo‘lgan qiziqishi, sadoqati va unumdorligini oshirishda kompleks motivatsiya tizimi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlaydi.

***Kalit so‘zlar:** rag‘batlantirish, motivatsiya, xodimlar, mehnat unumdorligi, moddiy rag‘batlantirish, nomoddiy rag‘batlantirish, bonus, mukofot, ish haqi, ijtimoiy paket, kasbiy rivojlanish, motivatsion omillar, korxonа samaradorligi.*

Xodimlar mehnatini rag‘batlantirish korxonа boshqaruvi tizimida eng muhim strategik yo‘nalishlardan biri bo‘lib, mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash va kadrlar barqarorligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Rag‘batlantirish tizimi nafaqat moddiy, balki nomoddiy vositalar orqali ham xodimning ichki motivatsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuning uchun korxonalar o‘z strategiyasiga mos ravishda kompleks rag‘batlantirish mexanizmlarini shakllantirishlari zarur.

Moddiy rag‘batlantirish usullari — ish haqi, qo‘shimcha to‘lovlar, mukofotlar, bonuslar, chegirmalar, ijtimoiy paketlar, tibbiy sug‘urta kabi vositalarni qamrab oladi. Bu turdagi rag‘batlar xodimning moliyaviy barqarorligini ta‘minlab, qisqa muddatda uning tashabbuskorligi va mehnat faolligini oshiradi.

Ayniqsa, natijaga asoslangan bonuslar tizimi xodimlar o‘rtasida raqobat va samaradorlikni kuchaytiradi.¹

Nomoddiy rag‘batlantirish usullari esa xodimlarning psixologik va kasbiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo‘lib, maqtov va e‘tirof, ijodiy yondashuvga erkinlik berish, malaka oshirish kurslari, kasbiy o‘shish imkoniyatlari, qulay ish muhiti yaratish, jamoaviy motivatsiya, ishonch bildirish, moslashuvchan ish grafigi kabi shakllardan tashkil topadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nomoddiy rag‘batlantirish xodimlarning uzoq muddatli sadoqatini oshiradi, ishga bo‘lgan ichki qiziqishini kuchaytiradi va yuksak korporativ madaniyat shakllanishiga xizmat qiladi.²

Bundan tashqari, rag‘batlantirish tizimini ishlab chiqishda xodimlarning ehtiyojlari, yoshlar va tajribali xodimlar o‘rtasidagi farqlar, ularning malaka darajasi, korxonaning moliyaviy imkoniyatlari va mehnat bozori sharoitlari hisobga olinishi lozim. Har bir

¹ Mamatqulov, A. “Mehnat resurslarini boshqarish nazariyasi va amaliyoti.” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

² Ahmedov, S. “Kadrlar boshqaruvi va motivatsiya tizimi.” – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2021.

xodimning mehnatini adolatli baholash va individual yondashuv kadrlar boshqaruvida ijobiy natija beradi. Shuningdek, xodimlarning fikrini inobatga olish, ularni qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etish ham kuchli motivatsion vosita hisoblanadi.

Xodimlar mehnatini rag‘batlantirishda psixologik omillar alohida o‘rin tutadi. Xodimning o‘zini qadrlangan, muhim va jamoaning ajralmas qismi sifatida his qilishi uning ishga bo‘lgan munosabatiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Menejerlar tomonidan o‘z vaqtida berilgan maqtov, rag‘batlantiruvchi fikrlar, qo‘llab- quvvatlash, xodimning fikriga quloq tutish kabi oddiy amallar ham katta motivatsion kuchga ega. Ushbu omillar natijasida xodim o‘zidagi imkoniyatlarni to‘liq namoyon etishga harakat qiladi va korxonaga muvaffaqiyatiga hissa qo‘shishga intiladi.³

Shuningdek, rag‘batlantirish tizimida adolat tamoyili juda muhim. Agar xodimlar o‘z mehnatiga nisbatan adolatli munosabatni sezmasa, hatto kuchli moddiy rag‘batlantirish ham kutilgan natija bermasligi mumkin. Shu bois korxonada natijaga asoslangan baholash tizimini yo‘lga qo‘yish, har bir xodimning mehnatini aniq mezonlar asosida baholash va mukofotlash jarayonida shaffoflikni ta‘minlash zarur. Adolatli tizim nafaqat motivatsiyani kuchaytiradi, balki jamoada ishonch va tartibni mustahkamlaydi.

Boshqaruvda rag‘batlantirishning yana bir muhim jihati bu — karyera yo‘nalishini aniq belgilab berishdir. Xodim o‘z oldida ma‘lum maqsad, o‘sish yo‘nalishi va imkoniyatlarni ko‘rsa, uning mehnatga bo‘lgan munosabati ham pozitiv tarzda o‘zgaradi. Shu sababli korxonalar o‘z xodimlariga malaka oshirish kurslari, treninglar, seminarlar, ichki rotatsiya kabi imkoniyatlar yaratishi lozim. Bu nafaqat xodimni rag‘batlantiradi, balki korxonaning intellektual salohiyatini ham oshiradi.

Zamonaviy korxonalarda motivatsiya tizimini yaratishda texnologiyalardan foydalanish ham muhim yo‘nalishga aylangan. Maxsus HR-platformalar, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, xodimlar uchun mobil ilovalar orqali o‘z yutuqlarini ko‘rib borish, mukofotlar olish va rahbariyat bilan tezkor aloqaga chiqish imkoniyati beriladi. Bu esa motivatsiya jarayonini tezkor, qulay va samarali qiladi. Shuningdek, gamifikatsiya — ya‘ni ishlash jarayoniga o‘yin elementlarini qo‘shish — xodimlar faoliyatini yanada qiziqarli va raqobatbardosh tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, xodimlar mehnatini rag‘batlantirishning samarali tizimi korxonaning barqaror rivojlanishi, unumdorlikning oshishi, jamoada sog‘lom psixologik muhitning shakllanishi va yuqori natijalarga erishishning muhim shartidir. Moddiy va nomoddiy rag‘batlantirish usullarining uyg‘un qo‘llanilishi korxonaga raqobat ustunligi beradi va kadrlar salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqaradi.

Rag‘batlantirish tizimini samarali tashkil etishda ichki kommunikatsiya sifati ham juda muhim omil hisoblanadi. Rahbariyat tomonidan aniq maqsadlar, vazifalar va kutilayotgan natijalar xodimlarga tushunarli va o‘z vaqtida yetkazilsa, ular bu jarayonda o‘z o‘rni va mas‘uliyatini yanada aniqroq his qiladi. Aksincha, noto‘g‘ri yoki sust kommunikatsiya motivatsiyaning pasayishiga, tushunmovchiliklarga va jamoaviy ishning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Shuning uchun rahbarlar muntazam ravishda fikr almashish uchrashuvlari, hisobot yig‘ilishlari va motivatsion muloqotlar tashkil etishlari lozim.

³ Uzbekistan Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent, rasmiy hujjat, 2023.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedov, S. “Kadrlar boshqaruvi va motivatsiya tizimi.” – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2021.
2. Mamatqulov, A. “Mehnat resurslarini boshqarish nazariyasi va amaliyoti.” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Robbins, S., & Judge, T. *Organizational Behavior*. – Pearson Education, 2019.
4. Armstrong, M. *Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice*. – Kogan Page, 2020.
5. Maslow, A. *Motivation and Personality*. – Harper & Row, 1987.
6. Herzberg, F. “Motivation-Hygiene Theory.” *Harvard Business Review*, 1959.
7. Dessler, G. *Human Resource Management*. – Pearson, 2020.
8. Uzbekistan Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent, rasmiy hujjat, 2023.
9. Kadrlar boshqaruvi bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. Oliy ta’lim vazirligi, 2022.
10. Porter, M. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. – Free Press, 1998.